

ДАСТЛАБКИ ТАЙЁРЛОВ ГУРУҲИ БОСҚИЧИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ БОЛЛАРНИ МАШҒУЛОТЛАРИНИ ТАШКИЛ ЭТИШ

Бозоров С.Р.¹

Ўқитувчи.

Олимжонов Бахтиёр²

58-21-гуруҳ магистранти

¹⁻²Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия ва спорт
университети Чирчиқ шаҳри, Ўзбекистон.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7337359>

Калит сўзлар: ёш футболчилар, организмнинг ёшга оид хусусиятлари, спорт маҳорати, финтлар, дриблинг, тўп узатишлар, самарадорлик кўрсаткичи.

Ключевые слова: юные игроки, возрастные особенности организма, спортивное мастерство, финты, дриблинг, передачи, показатель эффективности.

Маълумки, юқори малакали футболчининг алоҳида маҳорати жисмоний, техник, назарий ва иродавий тайёргарлик каби асосий таркибий қисмлардан иборат бўлади, буни эса, ўз навбатида, ёш футболчилар ўқув-машқ жараёнининг самарадорлигини оширишсиз тасаввур этиш мумкин эмас. Футболчилар спорт маҳоратининг асоси техник тайёргарлик бўлиб, унинг даражасини кўп жиҳатдан ўйиннинг самарадорлиги ва томошабоплиги билан белгилайди.

Бошқа томондан, футбол мутахассислари ўзбек футболчиларининг тўпни бошқариш техникаси борасида энг кучли чет эл футболчиларидан муайян даражада ортда қолаётганликларини қайд этмоқдалар. Яқин вақтгача бу юқори малакали жамоаларнинг муаммоси эди, эндиликда у ёш футболчиларга ҳам тааллуқли. Ортда қолишнинг алоҳида таркибий қисмларидан бири сифатида, хусусан, тўпни қабул қилиш ва унинг назорати билан боғлиқ ҳаракатларни тезкор фаолиятларда самарали бажариш қобилияти кўрсатилади. Узоқ йиллар мобайнида давом этиб келаётган сезиларли ортда қолишнинг асосий сабаблари нимада?

Биринчи навбатда, бу спорт мактабларида ўргатиш жараёни ва машғулотларнинг унча юқори бўлмаган даражаси, техник тайёргарлик усулиятидаги хатолар, мураббийларнинг маълум бир қисмида болалар ва ўсмирлар билан ишлашга ижодий ёндашувнинг йўқлиги туфайлидир (106).

Ўзбек футболда ижрочиларнинг чекланган имкониятлари – заҳира тайёрлашда кўп йиллар давомида атлетизмнинг устувор бўлганлиги натижаси. Футбол тараққиётининг ҳозирги босқичида ўйин шиддати ўсиб борапти, бу ўйинчидан, энг аввало, кутилмаганда ўзгарадиган вазият, чегараланган вақт ва макон шароитида техник-тактик усулларни тез ва самарали бажара билишни талаб этади.

Бугунги кунда муваффақиятларга эришишни истаган жамоа тез ўйнаши, яъни оқилона техникага эга бўлган ва уни тезкор ҳаракатлар билан уйғунлаштира оладиган ўйинчилардан иборат бўлиши лозим. Шунга кўра айрим футбол мутахассислари “тезкор техника” деган атамани қўллайдилар. Хужум ва ҳимоя орасидаги курашлар ўз заминида финтлар, дриблинг ва тез ҳамда аниқ яширин узатишлар ётадиган ўткир техника ёрдамидагина хужум фойдасига ҳал бўлиши мумкин.

Мамлакатимиз ва чет эл мутахассисларининг фикрича, оммавий мудофа чоғида голли ҳолатлар фақат тўпни оқилона, тез ва аниқ қабул қилиш орқали юзага келтирилади. Бундай шароитда, одатда, тўпли ўйинчи ёки унинг шериклари икки-уч рақибни ишонч билан айланиб ўтиш кўмагидагина зарба бериш мумкин бўлган вазиятга чиқа оладилар. Бироқ бу, айниқса, финтлар, алдаб ўтишлар бобидаги алоҳида маҳорати ғайриоддий даражада юксак бўлган футболчиларнинггина қўлидан келади. Техник кўникмалар оддий, тезкор ва мақсадга мувофиқ бўлиши керак. Илгари жуда муҳим саналган техник усуллар, масалан, тўпни бутунлай тўхтатиш ўйинида жуда кам қўлланадиган бўлди, зеро, замонавий оқилона ўйинида тўпни тўхтовсиз равишда ҳаракатга узатишга ўтиб бориляпти. Иккинчи томондан, айрим техник усуллар катта аҳамиятга эга бўлиб қолди. Бу ерда гап финтлар, айланиб ўтиш, яширин узатиш устида кетяпти.

Аммо айланиб ўтишни ўйинчилар жуда яхши ўзлаштириб олганларидагина у муваффақият келтириши мумкин. Шунинг учун техник тайёргарлик кўп йиллик жараённинг мантиқий бир ҳалқаси ҳисобланади ва унинг ҳар бир босқичи ўз муайян мақсадлари, вазифаларига эга. Ахир, дастлабки ўргатиш босқичида ўйин усулларини ўзлаштириб олишдаги қайд этилган орқада қолишлар футболчиларнинг кейинги тайёргарлигига салбий таъсир кўрсатади. Техник тайёргарлик турли машғулот воситаларининг тасодифий йиғиндиси бўла олмайди. Муҳими, шундай воситаларни танлаб олиш керакки, улар кўп йиллик тайёргарлик жараёнининг ҳар бир босқичида ўйин техникасини муваффақиятли

ўзлаштиришга зарур ижобий таъсир ўтказсин. Ёш футболчиларнинг техник тайёргарлигида тизимли ёндашув тасодифий ҳол эмас. Уни техник тайёргарликнинг етилган муаммосини ҳал этиш ва муайян усулият ёрдамида бошқариладиган ўргатиш жараёнини яратиш зарурати тақозо этади. Тизимли ёндашув тайёргарликнинг барча элементларини ягона динамик тузилмага бирлаштириш ва ҳисобга олишни назарда тутадик, бунда ҳар бир элемент у ёки бу техник усулнинг динамикаси ва мукамаллиги даражасини ажратишга имкон берадиган тизимли сифатга эга.

Маълумки, техник маҳорат футболчи биладиган техник усулларнинг ҳажми ва серқирралиги, шунингдек, уларни ўйин шароитида самарали қўллаш малакаси билан тавсифланади. Футбол техникаси тўп билан муомала қилиш услублари ва усулларларининг катта гуруҳи йиғиндисидан иборат экан, уни ўрганиш мураккаб ва узоқ жараёнга айланади.

Кам вақт ва куч сарфлаб ўргатиш масалаларини ҳал этишда ўрганилаётган материални тизимлаштириш ва техникага ўргатишнинг оқилона изчиллигини аниқлаш катта аҳамиятга эга.

Машғулот жараёнини оптималлаштириш муаммосини ечишга имкон берадиган усуллардан бири моделлаштириш ҳисобланади.

Болаларнинг ўқув-машқ жараёнида модель мақсад ва вазифалари умумий бўлган ва, албатта, бир-бирини тўлдирадиган мақсадли машқлар гуруҳидир. Бундай моделлар машғулот дарсини етарлича аниқ машқлантириш йўналишида қуриш имконини беради. Машқларнинг аниқ изчиллиги шуғулланувчилар томонидан анча енгил қабул қилинади ва зарур ҳимоядаги фаолиятни бажариш учун йўл очади.

Футболчилар техник тайёргарлигини назорат қилиш машғулотлар жараёнининг мажбурий қисми бўлиб, уни бир неча йўл билан ўтказиш мумкин. Бу йўллар ҳар бир ўргатиш йили учун аниқ бўлиши ва имкон қадар муваффақиятларни тавсифловчи миқдорий кўрсаткичларда ифодаланиши даркор. Баҳолашнинг кенг тарқалган йўли – техникани кўриб баҳолаш. Бироқ бу субъектив усул: кўриб баҳолашда ҳозирча ягона мезонлар йўқ ва шунинг учун мутахассисларнинг ўйинчилар техник маҳорати даражаси тўғрисидаги фикрлари турлича. Бевосита ўйинлар вақтида қайд этилган маълумотларни энг сераҳборот деб ҳисоблаш керак (бу ҳолатда футболчининг техникаси эмас, кўпроқ техник-тактик маҳорати баҳоланади). Техник-тактик маҳоратни қайд этишнинг бундай

шакли ҳар бир ўйинда бажариладиган ҳаракатларининг ҳажми ва аниқлиги тизимли равишда қайд этилган ҳолдагина сераҳборот бўла олади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Igamberdiyev, Obidjon. "YOSH FUTBOLCHILARNI TANLAB OLISH VA SELEKSIYALASHDA YANGI TADQIQ QILISH USLUBIYATLARI." Академические исследования в современной науке 1.17 (2022): 159-165.
2. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
3. Игамбердиев, О. Р. "ФУТБОЛ ТЎГАРАКЛАРИДА ШУҒУЛЛАНУВЧИ 4-5 СИНФ ЎҚУВЧИЛАРИНИ ЖИСМОНИЙ ТАЙЁРГАРЛИГИНИ ОШИРИШ." Fan-Sportga 6 (2021): 54-56.
4. Игамбердиев О., Бозоров Ф. ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ФУТБОЛИСТОВ //Академические исследования в современной науке. – 2022. – Т. 1. – №. 17. – С. 169-173.
5. Игамбердиев, О. Р. "АНАЛИЗ ОХВАТА УЧАЩИХСЯ 4-5 КЛАССОВ КРУЖКАМИ ПО ФУТБОЛУ ОРГАНИЗОВАННЫМИ В СРЕДНИХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛАХ." ББК 1 Р76 (2020): 224.
6. Игамбердиев, О. Р. "Умумтаълим мактабларида футбол тўгаракларини ташкил этиш тизими." Фан-Спортга 3 (2020): 56-58.
7. Игамбердиев О. Р. Functional-mental significance pre-match warm-up in footballers of high ranking //Вестник научных конференций. – ООО Консалтинговая компания Юком, 2016. – №. 4-2. – С. 74-74.
8. Yusupov N. M. et al. Sport pedagogik mahoratini oshirish (futbol) //O 'quv qo 'planma. NM Yusupov va boshq./O 'zR Oliy va o 'rta maxsus ta'lim vazirligi. O 'zbekiston davlat jismoniy tarbiya instituti. T.:«Iqtisod-Moliya. – 2015. – Т. 152.
9. Артиқов А. А. футбол спорт турида дарвозага зарба бериш аниқлигини баҳолаш услубияти //Fan-Sportga. – 2022. – №. 1. – С. 48-51.
10. Артиқов А. А. МУСОБАКА ШАРОИТИДА МАЛАКАЛИ ФУТБОЛЧИЛАР ТОМОНИДАН БАЖАРИЛАДИГАН ТЕХНИК УСУЛЛАРИНИНГ МАКСАДЛИ АНИКЛИГИНИ ТАХЛИЛ КИЛИШ //Фан-Спортга. – 2018. – №. 3. – С. 49-53.
11. АРТИҚОВ А. А. ФУТБОЛЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК УСУЛЛАРИ АНИКЛИГИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН МАХСУС МАШҚЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ САМАРАДОРЛИГИНИНГ ТАХЛИЛИ //Фан-Спортга. – 2020. – №. 3. – С. 16-18.
12. Бозоров С. Р. СПОРТЧИЛАРНИ ШУҒУЛЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИНИ ТАХЛИЛИ (ФУТБОЛ СПОРТ

ТУРИ МИСОЛИДА) //Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS). – 2022. – Т. 2. – №. 2. – С. 410-419.

